

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ҚОДИРОВ Хусанбой Бахтиёржон ўғли
 Ўзбекистон Республикаси Божхона хизмати
 катта лейтенанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15036340>

БОЖХОНА ОРГАНЛАРИДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛИЙ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИЛҒОР ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада божхона органларида ахборот-таҳлилий фаолиятни ташкил этиш ва уни модернизация қилиш бўйича илғор хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганишга бағишланган. Мақолада Жаҳон божхона ташкилоти (WCO) фаолияти ва ривожланган давлатлар, жумладан Туркия, Хитой, Жанубий Корея ва Сингапурнинг божхона хизматларида рақамли технологиялар, Big Data ва сунъий интеллект асосида амалга оширилаётган ахборот-таҳлилий жараёнлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: божхона органлари, ахборот-таҳлилий фаолият, рақамли трансформация, WCO, Big Data, сунъий интеллект, хавфни бошқариш, халқаро тажриба, стратегик модернизация, кадрлар тайёрлаш.

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению опыта передовых зарубежных стран по организации и модернизации информационно-аналитической деятельности в таможенных органах. В статье анализируется деятельность Всемирной таможенной организации (ВТО) и информационно-аналитические процессы, осуществляемые на основе цифровых технологий, Big Data и искусственного интеллекта в таможенных службах развитых стран, включая Турцию, Китай, Южную Корею и Сингапур.

Ключевые слова: таможенные органы, информационно-аналитическая деятельность, цифровая трансформация, WCO, Big Data, искусственный интеллект, управление рисками, международный опыт, стратегическая модернизация, подготовка кадров.

EXPERIENCE OF ADVANCED FOREIGN COUNTRIES IN THE ORGANIZATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITIES IN CUSTOMS BODIES

ANNOTATION

This article is devoted to the study of the experience of advanced foreign countries in organizing and modernizing information and analytical activities in customs authorities. The article analyzes the activities of the World Customs Organization (WCO) and information and analytical processes implemented in the customs services of developed countries, including Turkey, China, South Korea, and Singapore, based on digital technologies, Big Data, and artificial intelligence.

Keywords: customs authorities, information and analytical activities, digital transformation, WCO, Big Data, artificial intelligence, risk management, international experience, strategic modernization, personnel training.

Божхона органларини ривожлантириш ва тартиботларини соддалаштириш, маълумотлар таҳлилини рақамли технологиялар асосида юритиш ва тезкорлик билан маълумот алмашишни йўлга қўйиш, товарлар контрабандаси, ноқонуний айланмасига қарши курашиш бўйича Жаҳон божхона ташкилоти томонидан илгари сурилаётган инновацион методларнинг пировардида таҳлилий фаолиятни такомиллаштириш асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Шу сабабли, замонавий божхона тизимини ахборот-таҳлилий фаолиятсиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантириш ҳамда қулай тадбиркорлик муҳитини яраташ мақсадида амалга оширилаётган ислохотларни божхона органларини такомиллаштириш билан боғлиқ чора-тадбирларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шунингдек, давлат ташкилотлари фаолиятини оптималлаштириш ривожланган давлатларнинг илғор тажрибалари асосида амалга оширилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади.

Шунга кўра, божхона органларида ахборот-таҳлилий фаолиятни ташкил этиш ва такомиллаштириш бўйича халқаро тажрибани таҳлил қилиш ҳамда миллий божхона тизимига имплементация қилиш учун дастлаб фаолияти ҳамда ҳамкорлик даражаси яқин бўлган давлатлар тажрибасини саралаб олиш ҳамда ўрганиш талаб этилади.

Тадқиқот давомида Жаҳон божхона ташкилотининг ҳамда Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Божхона қўмитаси билан яқиндан ҳамкорлик қилаётган ривожланган давлатлар тажрибаси танлаб олинди.

Жумладан, Жаҳон божхона ташкилотининг ахборот-таҳлилий фаолиятни юритиш бўйича тажрибасини асоси ташкилотнинг ташкил этилиши масаласи билан боғлиқ эканлигини кўришимиз мумкин.

Хусусан, ушбу ташкилот фаолияти дастлаб Европанинг 13 та давлати божхона хизматлари фаолиятини таҳлил қилиш ҳамда тажрибаларига оид маълумотларни алмашиш вазифасини амалга ошириувчи ишчи гуруҳ тарзида 1947 йилда йўлга қўйилган бўлиб, 1950 йилда имзоланган Конвенциядан сўнг Божхона ҳамкорлиги кенгашига айланган. Мазкур Кенгаш 1994 йилда Жаҳон божхона ташкилоти номини олганидан сўнг фаолияти кенгайтирилган бўлсада, унинг мазмун-моҳияти ўзгаргани йўқ, яъни ташкилот барча 180 дан ортиқ аъзолари фаолиятига оид маълумотларни таҳлил қилиш ҳамда ривожлантириш учун ўз тавсияларини ишлаб чиқиш билан шуғулланади.

2016 йилдан бошлаб Ташкилот ўз фаолиятини рақамлаштириш масалаларини тарғиб қилишга қаратганидан сўнг барча ривожланган мамлакатлар божхона хизматлари маълумотлар билан ишлашда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг қўллаб, таҳлилий жараёнларни ахборот дастурлари орқали рақамлаштириб келишмоқда.

ЖБТ томонидан таҳлилий иш орқали божхона тузилмаларига кўмак беришни йўлга қўйиш мақсадида жорий этилган онлайн платформаларга қуйидагиларни мисол қилиб келтириш мумкин:

- ACE экспертлар портали (ACE Experts Portal) – ушбу портал ривожланган давлатлар божхона хизматларининг етук мутахассисларидан ташкил этилган экспертлар жамияти ҳисобланиб, улар томонидан алоҳида давлатларнинг божхона маъмуриятчилигини такомиллаштириш юзасидан таҳлиллар ўтказилади;

- WACUDA – ушбу веб дастур рақамли маълумотлар таҳлили бўйича кадрларни тайёрлашга қаратилган лойиҳа ҳисобланади;

- I2C – божхона соҳасига оид трансмиллий жиноятларга қарши курашишда ўзаро тезкор ҳамкорликни ташкил этиш ва таъминлаш учун яратилган бўлиб, ЖБТнинг штаб-квартирасида фаолияти йўлга қўйилган ахборот-таҳлилий марказ ҳисобланади.

Ташкилот фаолияти асосида хулоса қилиш мумкинки, ЖБТ божхона органлари фаолиятига оид ягона халқаро уникал таҳлилий тузилма ҳисобланади. Шунингдек, ушбу тузилма маълумотларни таҳлил қилишнинг амалдаги анъанавий ва рақамли усул ва воситаларини ўзида мужассамлаштириган уникал йўналишда фаолият олиб боради.

Миллий божхона тизимининг 33 йиллик тарихига эътибор қаратадиган бўлсак уни йилдан-йилга ривожланиб бораётганлигини кўришимиз мумкин. Ҳозирда Божхона кўмитаси ЖБТ доирасида 80 дан ортиқ, МДХ доирасида 15 та ва Туркий давлатлар ташкилоти доирасида аъзо давлатларнинг божхона ташкилотлари билан икки ва кўп томонлама ҳамкорликни йўлга қўйган.

Ҳамкор давлат орасида Ўзбекистон божхонасидан энг кўп ходимларни қайта тайёрлаш ва малака оширишда ҳиссасини кўшган **Туркия Республикаси божхона хизматлари** фаолиятини чуқур ўрганиш ва ахборот-таҳлилий иш бўйича уларнинг тажрибасини соҳага имплементация қилиш самарадорликка олиб келади деб ҳисоблаймиз.

Жумладан, Туркия божхона хизматида кадрларни тайёрлаш жараёнларида улардаги таҳлилий компетенция ва кўникмаларга алоҳида эътибор қаратилади. Масалан, 2000 йилнинг 26 июнь куни Наркотикларга қарши курашиш ва уюшган жиноятчилик бўйича Туркия халқаро академияси ташкил қилинган бўлиб, ушбу академия Туркия божхона органларига тезкор ходимларни тайёрлаб бериш вазифасини бажаради. Шунингдек, ушбу академияда Ўзбекистон Республикасидан жами 630 нафар ходимлар тезкор-кидирув фаолияти ва ахборот-таҳлилий иш йўналишида ўз билим ва кўникмаларини оширган.

Мазкур халқаро академиянинг асосий мақсадлари қилиб қуйидагилар белгиланган:

- контрабанда ва уюшган жиноятчиликка қарши курашишда ҳуқуқ тартибот органлари ходимларини ўқитишга бўлган эҳтиёжларини қондириш;

- контрабанда ва уюшган жиноятчиликка қарши курашиш тузилмалари ходимларининг **таҳлилий кўникмаларини ошириш;**

- миллий ва минтақавий стратегияларга мувофиқ янги усулларни ишлаб чиқиш орқали контрабанда предметларини аниқлаш, молиявий жиноятлар, пул ювиш ва уюшган жиноятчиликка қарши кураш бўйича илмий тадқиқотлар ўтказиш.

Шунингдек, замонавий турк божхона хизматида асосий эътибор маълумотлар таҳлиliga асосланган хавфларни бошқариш тизимини жорий этишга қаратилмоқда. Шу мақсадда, асосий 2 йўналишда амалга оширилаётган ишларни кўришимиз мумкин. Улар:

- товарлар ҳамда авиакомпаниялар томонидан йўловчилар бўйича олдиндан тақдим этилган **дастлабки маълумотларни таҳлил қилиш;**

- божхона чегарасидан ҳаракатланаётган ҳайдовчи ва йўловчиларнинг хатти-ҳаракатлари, тана тили таҳлили, қўл юки ҳамда багажларнинг ташқи кўриниши, оғзаки сўровда **профайлингдан ўтказиш.**

Туркия божхона хизматларининг таркибий тузилмаларига эътибор қаратадиган бўлсак, ташкилот фаолиятини рақамлаштириш жараёнларини бошқариш учун **Рақамли трансформация ва таҳлил бўлими** ташкил этилганлиги кўришимиз мумкин.

Туркия божхона хизматларида таҳлилий фаолиятни йўлга қўйишда рақамли божхона яратилганидан сўнг юзага келадиган катта ҳажмли рақамли божхона маълумотларни таҳлил қилиш билан боғлиқ муаммолар юзага келиши мумкин.

Хитой Халқ Республикасида ахборот-таҳлилий фаолиятга барча соҳаларда кучли эътибор қаратилади. Бунда ахборот-таҳлил тузилмаларининг тармоқли шаклини жорий этиш орқали нафақат ички ва ташқи сиёсатни ҳолисона баҳолаш, балки мамлакатни ривожлантириш учун самарадорлиги юқори чора-тадбирларни белгилашга аҳамият берилмоқда. Global Go To Think Tank маълумотларига кўра, 2020 йилда Хитой дунёда иккинчи ўрнидаги энг кўп илмий марказга эга давлат сифатида тан олинган. АҚШда 2203 та, Хитойда 1413 та think-tank борлиги қайд этилган.

Ривожланиш тенденцияларига эътибор қаратадиган бўлсак, 2010 йилга қадар Хитой олий таълим муассасалари томонидан “таҳлилий” ва “илмий-экспертлик” номи билан таҳлилий марказлар фаолияти йўлга қўйилган. Лекин, улар томонидан тайёрланган маълумотлар давлат бошқарув жараёнларида фойдаланилмаган. 2012-2013 йилларга келиб ушбу илмий марказлар фаолияти қайта такомиллаштирилиб, уларни “янги турдаги” ахборот марказларига айлантирилди.

Ушбу давлатда таҳлилий фаолият бошқарув маданиятининг ажралмас қисми ҳисобланади. Шунингдек, ахборотни шакллантирилиш нуқтасидан бошлаб, уни амалиётда энг самардор усулда қўллашгача бўлган босқичгача назорат қилинади.

Давлат бошқаруви ташкилотлари ходимларини ахборот-таҳлилий таъминотини амалга ошириш жараёнларида бошқарув маданиятини шакллантириш комплекс ёндашув орқали фарқ қилади: ушбу жаарёнда материаллар барча талабларга жавоб берадиган тарзда доимий ва сифатли тайёрланади, шундан сўнг улар тақдим этилиши зарур бўлган шахсларга ўз вақтида топширилади.

Таъкидлаш жоизки, айрим давлатларда бошқарув фаолиятига оид таҳлилий маълумотлар ошқора этилиши чекланган ҳисобланади, шу сабабли уларга интернет ёки бошқа оммавий ахборот воситалари орқали эришиш имкони бўлмайди. Хитойда эса барча таҳлилий маълумотлар ёпиқ қилинмаган ҳолда уларга нисбатан қўлга киритиш имкониятига қўйилган чекловлар туфайли улардан фақатгина буюртмачигина фойдалана олади. Бу ҳолатда Хитой ҳукумати ҳаракат қилаётган демократия чекловлари бўлмайди ҳамда маълумотнинг мобиллиги йўқолмайди.

ХХР божхона хизматларида ҳам ахборот-таҳлилий фаолиятнинг бошқарув қарорларини қабул қилишдаги аҳамияти юқори бўлганлиги сабабли унинг таркибий тузилмалари қаторида таҳлилий тузилмаларни кўриш мумкин. Жумладан, ХХР Бош божхона администрациясида Хавфларни бошқари департаменти, Статистика ва таҳлил департаменти, Контрабандага қарши курашиш бюроси, Фан ва технологиялар департаменти фаолияти тўғридан-тўғри таҳлилий фаолиятни амалга ошириш билан шуғулланади.

Бундан ташқари, Пекин шаҳрида божхона органларининг Тадқиқот маркази, Халқаро карантин стандартлари ва техник регламентлар бўйича Илмий-тадқиқот маркази, Хитой электрон маълумотларни қайта ишлаш маркази, Миллий маълумотлар маркази мавжуд бўлиб, у томонидан барча тузилмалар тегишли ахборотлар билан таъминлаб борилади.

Эътиборлиси шундаки, Хитойда барча давлат ташкилотларида бўлгани каби божхона органларида ҳам ахборот-таҳлилий фаолиятнинг институционал асосларини йўлга қўйишга аҳамият қаратилган бўлиб, маълумотлар билан ишлаш жараёнлари марказлашмаган.

Жанубий Корея божхона хизматлари фаолияти Хитой божхонасидан фарқли ўлароқ маълумотлар таҳлилинини марказлаштирилган тарзда юритилишини йўлга қўйган. Хусусан, ушбу ташкилот тузилмасида **BIG DATA маълумотлари маркази** божхона органларини барча тузилмаларини таҳлилий маълумотлар билан таъминлаш вазифасини амалга оширади.

Маълумки, Корея дунёда ахборот-коммуникация технологиялари жорий этилганлиги бўйича етакчи давлат ҳисобланади. Ушбу давлатнинг божхона хизматлари рақамлаштирилиш тарихи ҳам маълумотларни таҳлили қилиш жараёнларини оптималлаштирилишига бориб тақалади.

Жумладан, 2000 йилларда Жанубий Корея божхона хизматидани электронлаштириш жараёнларига хавфларни бошқариш тизими киритилди, 2001-2003 йилларда электрон божхона маълумотлари базаси жорий этилди, 2006 йилга келиб тўлиқ электрон божхона тизими яратилди. Шундан сўнг, ушбу ташкилот фаолиятини рақамлаштириш босқичига ўтилиб, интеграцион хавфларни бошқариш орқали рақамли божхона яратилди.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Корея божхона хизматида рақамли маълумотларни таҳлил қилиш имконияти ва тажрибаси Туркия ва Жанубий Корея давлатларининг амалиёти ва имкониятларидан кенгроқ эканлигини кўришимиз мумкин бўлади.

Божхона органларида таҳлилий фаолият бўйича халқаро тажрибани **Сингапур** божхона хизматларига оид маълумотларсиз тўлиқ тасаввур қилиш мумкин эмас. Дунёнинг 14 ўриндаги экспортёри ҳисобланган ушбу давлат ривожланишида барча давлат ташкилотларининг маълумотлар билан ишлаш жараёнларини рақамлаштирилганлиги асос ҳисобланади. GlobalData таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, 2019-2024 йилларда машиналараро ҳамкорлик (M2M) ва Интернет буюмлари ҳажми 14,78%га ортган.

2015 йилда Сингапурда Infocomm Media 2025 дастури жорий қилинган бўлиб, унга кўра 2025 йилгача давлат учун қуйидаги асосий стратегик йўналишлар белгиланган:

- иқтисодиёт асосий секторларида ахборот-коммуникация ва ҳисоблаш машиналари орқали катта ҳажмли маълумотларни таҳлил қилишни йўлга қўйиш;
- хавф ва инновациялар билан ишлай оладиган кадрларни тайёрлаш;
- инсонлар учун хизмат қилувчи медиа-технологияларни жорий этиш.

Бугунги кунга келиб, Сингапур божхона хизматлари учун таҳлилий тадқиқотларни амалга ошириш имкониятини кенгайтириш мақсадида дастурлар ишлаб чиқилган.

Жумладан, божхона юк декларациялари маълумотларни тезкорлик билан қайта ишлаш орқали трансчегаравий “ақлли” занжирини ташкил этиш мақсадида о GeTS Global ва IBM Asia Pacific дастурлари жорий қилинган бўлиб, улар орқали Сингапурнинг Хитой, Индонезия, Таиланд ва АҚШ билан 350 мингдан ортиқ савдо шартномаларини онлайн амалга ошириш имконияти яратилган. Ушбу дастурлар истиқболни белгилаш имконини берувчи таҳлилий жиҳозлар билан таъминланган.

Юқорида келтирилган давлатлар тажрибасига асосланган ҳолда қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин бўлади:

- ЖБТ маълумотларни таҳлил қилишнинг амалдаги анъанавий ва рақамли усул ва воситаларини ўзида мужассамлаштириган уникал йўналишда фаолият олиб боради;
- Туркия рақамли маълумотлар таҳлили билан шуғулланишда ортда қолаётганлиги бўйича хулоса қилиш мумкин бўлсада, ушбу давлатнинг кадрлар тайёрлаш тизимида таҳлилчиликка тайёрлашга алоҳида аҳамият қаратилган;
- Хитойда барча давлат ташкилотларида бўлгани каби божхона органларида ҳам ахборот-таҳлилий фаолиятнинг институционал асосларини йўлга қўйишга аҳамият қаратилган бўлиб, маълумотлар билан ишлаш жараёнлари марказлашмаган;
- Корея божхона хизматида рақамли маълумотларни таҳлил қилиш имконияти ва тажрибаси Туркия ва Жанубий Корея давлатларининг амалиёти ва имкониятларидан кенгрок;
- Сингапур тажрибаси асосида божхона органлари фаолиятини рақамлаштиришда истиқболни белгилаш имконини берувчи таҳлилий жиҳозларни жорий этилганлиги бўйича тажрибасидан келгусида миллий божхона тизимида сунъий интеллектга асосланган таҳлилий дастурларни жорий этишда фойдаланиш мумкин.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Маслов А.А. (2021). Трансформация аналитических центров как элемента «мягкой силы» Китая в 2010–2020 гг. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Т. 14
2. Малявин В.В. Китай управляемый. Старый добрый менеджмент / – М.: Европа, 2005.
3. Kim, S.-B.; Kim, D. ICT Implementation and Its Effect on Public Organizations: The Case of Digital Customs and Risk Management in Korea. Sustainability 2020, 12.
4. Тынникова Н.А. Зарубежный опыт реализации проектного подхода в государственном управлении (на примере таможенной службы республики Корея). Новые импульсы развития: вопросы научных исследований. VI Международная научно-практическая конференция. 2020.
5. Bander mann M. Information technology in Europe: The EC Communication's View It European Information Tecnology Observatory 1994. – Mainz.
6. Drucker, P., Innovation and entrepreneurship. Routledge. Oxford, 2014.
7. Конотопов П. Ю., Курносков Ю. В. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы. М., 2004.